

O‘SMIRLARDA BILISHGA BO‘LGAN QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISH DARAJALARI, MEZONLARI VA KO‘RSATKICHLARI

Xalimova Nargiza Narzilloyevna

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

O‘smirlik – bu inson hayotidagi qiyin va ayni paytda muhim bosqich. Bu davrg kelib “bolalik tugaydi”, bola teng huquqli ishtirokchi sifatida “katta odam” qiyofasiga kirishga tayyorlanmoqda. Shubhasiz, “o‘smir hali jismonan yoki psixologik jihatdan haqiqiy balog‘atga yetmagan, ammo shunga qaramay kattalar bilan teng huquqli bo‘lishga intiladi”. Butun davr bolaning o‘zi uchun ham, atrofidagi kattalar uchun ham psixologik qiyinchiliklar bilan qo‘shilib keladi [3].

O‘smirlik davri ijtimoiy aloqalar va ijtimoiylashuv jarayonidagi muhim o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi. Oilaning ta’sir doirasi asta-sekin tengdoshlarning ta’sir doirasi bilan almashaladi.

Inson faqat faoliyatda rivojlanadi, undan tashqarida rivojlanish yo‘q. Bola juda yoshligidan boshlaboq kattalar yordamida tashqi muhit bilan turli xil aloqada bo‘ladi. Maktab yoshida bu aloqalar o‘qish va shu bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa faoliyat bilan bog‘lanadi va bular rivojlanish uchun manba sanaladi [2].

Pedagogik jihatdan to‘g‘ri uyishtirilgan har qanday faoliyat shaxsning aqliy va irodaviy rivojlanishiga ta’sir etadi. Demak, bola ulg‘aya borgan sari uning faoliyati ham shakli va mazmuni bilan hamohang o‘zgarib boraveradi [2].

O‘smirlarda kattalar sifatida o‘ziga nisbatan sub’ektiv munosabat, bu hayotning to‘la huquqli ishtirokchisi sifatida kattalar muhitida yashash istagi paydo bo‘ladi. O‘smir o‘zining kengaygan imkoniyatlarini his qiladi, u jamoat hayotida faol ishtirok etishi, mas’uliyatli vazifalarni o‘z zimmasiga olishi, mustaqillik, o‘z haq huquqlari doirasini kengaytirishni kabi hayotiy ehtiyojlarni qondirishga urinadi [1].

Mavzuga doir ilmiy manbalarni o‘rganish, tahlil qilish va umumlashtirishlar natijasida shuni aytishimiz mumkinki, maktab o‘quvchilarining o‘quv jarayonining xususiyatlarini o‘rganish, bilimga, bilish jarayoniga va o‘z intellektini rivojlantirishga

qaratilgan kognitiv qiziqishni ongli hissiy-irodaviy munosabatga qaratilgan shaxsning ichki tanlangan motivatsiyasi sifatida ko‘rish mumkin.

Kognitiv qiziqishning tuzilishi besh komponentning o‘zaro ta’sirida namoyon bo‘ladi: hissiy (ijobiy his-tuyg‘ular, bilish natijalaridan qoniqish hissi), motivatsion (idrok uchun ichki motivatsiya), intellektual (diqqat, idrok, xotira, fikrlash), mazmunli-operativ (bilim, ko‘nikma, qobiliyatlarni qo‘llab-quvvatlash tizimi), irodaviy (qat’iyatlilik, konsentratsiya, chidamlilik, qiyinchiliklarni yengishga tayyorlik);

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda maktab o‘quvchilarining kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish mezonlari to‘plamiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin: kognitiv-faollik, irodaviy va hissiy mezonlar. Belgilangan mezonlarning har biri ularning kuzatilgan va qayd etilgan xususiyatlarini aks ettiruvchi bir qator ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi (intellektual faoliyatning namoyon bo‘lishi; bilim ob’ektlariga e’tibor; irodaviy ko‘rinishlar; hissiy ko‘rinishlar).

Ushbu mezon va ko‘rsatkichlar, maktab o‘quvchilarining kognitiv qiziqishini rivojlantirishni yuqori, o‘rta va past darajalarini tasniflash imkonini beradi (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Maktab o‘quvchilarining kognitiv qiziqishlarini shakllantirish darajalari, mezonlari va ko‘rsatkichlari

Darajalar	Mezonlar	Ko‘rsatkichlar
Yuqori	Kognitiv-faol	- o‘quvchining kognitiv faolligi; - o‘quvchining hodisa va jarayonlarning mohiyatiga, sabab-oqibat munosabatlari va qonuniyatlarini o‘rnatishga qiziqishi; - o‘quvchining jadal ijodiy mustaqil faoliyati; - o‘quvchining bo‘sh vaqtini qiziqtirgan mavzuga bag‘ishlashi.
	Irodaviy	- o‘quvchining kognitiv qiyinchiliklarni mustaqil ravishda yengishi;

		- o‘quvchining diqqati bilishga qaratilganligi.
	Hissiy	- o‘quvchi tomonidan ijobiy his-tuyg‘ularning faol namoyon bo‘lishi.
O‘rta	Kognitiv-faol	- o‘qituvchining rag‘batlantirilishi natijasidagi kognitiv faolligi; - o‘quvchining ma’lumot, faktlar to‘plashga qiziqishi, o‘quvchining bilim mohiyatini faqat o‘qituvchi yordamida tushunishi; - o‘quvchi harakatlarining mustaqilligi hissiy motivlarga bog‘liqligi; - vaqti-vaqti bilan o‘quvchining bo‘sh vaqtda qiziqishi namoyon qilishi
	Irodaviy	- kognitiv qiyinchiliklarda o‘quvchining yordam kutishi; - o‘quvchining faqatgina muhim vaziyatlarga e’tibor qaratishi
	Hissiy	- o‘quvchi tomonidan ijobiy his-tuyg‘ularning epizodik namoyishi
Past	Kognitiv-faol	- o‘quvchining kognitiv inertsiyasi; - o‘quvchining hodisalarning tashqi tomoniga, qiziqarli faktlarga situatsion qiziqishi; - o‘quvchi harakatlarining xayoliy mustaqilligi; - o‘quvchining maktabdan tashqarida kognitiv faoliyatga qiziqishi yo‘qligi.
	Irodaviy	- qiyinchilik tug‘ilganda o‘quvchining to‘liq harakatsizligi; - o‘quvchida konsentratsiyasining yetishmasligi.

	Hissiy	- o‘quvchi tomonidan ijobiy his-tuyg‘ularning epizodik namoyishi.
--	--------	---

Mazkur jadvalda keltilgan darajalar asosida kognitiv qiziqishni shakllantirishda past darajadan o‘rta va yuqori darajaga bosqichma-bosqich rivojlanishini anglash mumkin bo‘ladi.

Kuzatuvlarimizga tayangan holda o‘smirlarda kognitiv qiziqishini shakllantirish ularni kasb-hunarga yo‘naltirish asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Shuning uchun kasbiy tayyorgarlikning maqsad va vazifalarini to‘g‘ri aniqlash jumladan, turli kurslar (mavzu va yo‘nalishlar asosida), axborot, diagnostika va kasbga yo‘naltirish ishlari shular jumlasidandir.

O‘quvchilarni kasbiy faoliyatga yo‘naltirish ishlarining mazmuni, maktab ta’limining me’yoriy hujjatlar tahlili hamda ta’lim muassasalari faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari o‘smirlarda kognitiv qiziqishni shakllantirishning pedagogik shartlari pedagogik, psixologik-pedagogik, information va tashkiliy qisimlardan iborat bo‘lib, ta’lim tizimining maqsadga erishishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ambalova S.A. O‘smirlik davrida aqliy rivojlanish omillari // Pedagogik jarayon: muammolar va istiqbollar. Universitetlararo ilmiy maqolalar to‘plami / – M., 2016.
2. Mavlonova R., Voxidova N., Raxmonqulova N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. T.: 2010. «Fan va texnologiya», 464 bet.
3. Vgotskiy L.S. Yuqori psixik funksiyalarning rivojlanish tarixi. T.3. – M.: Pedagogika, 2013.